

XOR YO‘NALISHI SAN‘ATI VA KELIB CHIQUISH TARIXI

F. X. Kuchkarbayeva

ADPI Musiqa ta‘limi yo‘nalishi talabasi

kuchkarbayevaferuza@gmail.com

F. Q. Maksumova

ADPI “Tasviriy san‘at va musiqa ta‘limi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Xor-hozirgi kunda keng tarqalgan xalq san‘ati turlaridan biridir. Jamoa ijrochiligi odamlarda chuqur estetik zavq uyg‘otibgina qolmay, ularni jipslashtiradi hamda ma‘naviy saviyasini, badiiy didini oshirishga yordam beradi. Ushbu maqola xor yo‘nalishi san‘atining kelib chiqish tarixi hamda tarqalishi haqida qisqacha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: uyg‘onish davri, g‘arb mamlakatlarida xor ijrochiligiligi, lidertafel, orfeon, Rossiyada xor ijrochiligi, kapella, regent, metsenantlar xor jamoasi.

Аннотация: Хор-один из распространенных в настоящее время видов народного искусства. Коллективное исполнение не только вызывает у людей глубокое эстетическое наслаждение, но и оживляет их, способствует повышению их духовного уровня, художественного вкуса. В этой статье кратко рассказывается об истории зарождения, а также распространения искусства хорового направления.

Ключевые слова: Ренессанс, хоровое исполнение в западных странах, лидертафель, орфеон, хоровое исполнение в России, хоровое коллектив а капелла, регент, меценаты.

Abstract: Choir is one of the types of folk art that is now common. Team performance not only instills deep aesthetic pleasure in people, but also jeeps them and helps to increase their spiritual level, artistic taste. This article briefly covers the history of the origin of the art of choral direction, as well as its distribution.

Keywords: Renaissance, choral performance in Western countries, lidertafel, Orpheon, choral performance in Russia, Chapel, regent, metsenants choral collective.

Xor musiqa san‘ati hozirgi kunda keng tarqalgan san‘ati turlaridan biridir. Jamoa ijrochiligi odamlarda chuqur estetik zavq uyg‘otibgina qolmay, ularni jipslashtiradi hamda ma‘naviy saviyasini, badiiy didini oshirishga yordam beradi. So‘z va musiqiy tuyg‘u bir dam orqali emas, bir guruh odamlar tomonidan ifoda

etilishidir. Xor insonning eng yaxshi his-tuyg'ularini uyg'otib, hayajonlantirish, qiziqtirish xususiyatiga ega. Shu sababdan xor ishtirokchilari bilan bir qatorda tinglovchilarning ham badiiy-g'oyaviy tarbiyalanishidagi roli juda kattadir. Tarbiya vositasi sifatida xor ijrochiligining, an'analari qadim davrlarga borib taqaladi. Ko'p millatli xalqimizning voqealarga boy bo'lgan butun tarixi qo'shiq bilan bog'langan va unda o'z aksini topgan.

Uyg'onish davrida⁸ xor san'atida katta o'zgarish–ko'p ovozli xor ijrochiligi paydo bo'ldi. Xor san'atining yanada chuqurroq ravnaq topishiga a'kapella ijrosida kuylashning paydo bo'lishi asos bo'ldi. XV–XVI asrlarda yashab o'z ijodida ko'p ovozli asarlar yaratib kelgan–J. Palestrina, O. Lasso, K. Janeken kabi polifonist-kompozitorlar o'z hissalarini qo'shdilar. Davr taqozosi bilan madaniyatlar yaqinlashuvi asrlardan-asrlarga o'tib, bir-biriga ta'sir ko'rsata boshlagan. Xususan, O'zbekiston madaniyatiga g'arb mamlakatlari, ayniqsa, Rossiyadagi madaniy o'zgarishlar bevosita singib kelavergan. Buni inkor etib bo'lmaydi, shu sababli mazkur madaniyatlar haqida ham ma'lum bir tushunchalarga ega bo'lib olishimiz darkor.

G'arb mamlakatlarida xor ijrochiligi. Ma'lum bir davrdan so'ng xor san'atida yana bir o'zgarish paydo bo'lib, yirik asarlar–kantata, oratoriyalar mualliflari sifatida–I. S. Bax, G. Gendel, K. Glyuk ijodi, keyinchalik Meyerber, J. Verdi, shu bilan birga F. Shubert, B. Mendelson, R. Shuman kabi romantik kompozitorlar ijodida kamer xor musiqasi rivoj topdi. Shu davrda qo'shiq sevadiganlar xor jamoalari "lidertafel"⁹ va "orfeon"¹⁰ paydo bo'lgan. Xor san'atining cherkov musiqa san'atidan asta-sekin tashqariga chiqishi, opera teatrlarining shakillanishi, XIX asrdagi milliy kompozitorlik maktabini xalq omma musiqasiga chambarchas bog'lanib ketishi Rossiya, Boltiq bo'yi davlatlari– Chexiya, Bolgariya, Vengriya va boshqa davlatlarda namoyon bo'lgan. Keyinchalik AQSH, Lotin Amerikasi, Yaponiya davlatlarida ham bu jarayon davom ettirilgan.

Rossiyada xor ijrochiligi. Ko'p asrlardan buyon rus xor san'ati o'zining izchilligi bilan ajralib turadi. Rus xor ijrochiligi va ijodiyoti xalq ijrochiligi va cherkov ijrochiligi yo'nalishida rivojlanib, bir-biriga o'zaro bog'langan yo'nalishlar tashkil etgan. Bularga qishloq va shahar qo'shiqlari, qo'shiqsevarlar xor jamoalari,

⁸ Sharafiyev N. Xorshunoslik. T. : O'qituvchi. 1988. 86-b.

⁹ *nemischa so'z bo'lib, «yetakchi qo'shiqchi» ma'nosini anglatadi. Germaniya, Avstriya va Shveysariya davlatlarida keng rivojlangan*

¹⁰ *fransuzcha «xor sevuvchilar jamoasi» 1818 yilda Parijda G. Vilemom rahbarligida vujudga kelgan.*

maktab qo‘shiqsevarlari, professional cherkov va opera xor kapellalari targ‘ibot qilingan.

Birinchi bo‘lib XV asrda tashkil qilingan “Хор государьевых певчих дьяков” (“Podshohning kuylovchilari xori”) keyinchalik Peterburg saroy xonandalari kapellasiga aylantirilgan va XVI asrda yuzaga kelgan “Хор Патриарших певчих дьяков” (“Patriarxning kuylovchilari xori”), keyinchalik Moskva sinodal xori, deb atalgan. Patriarxning kuylovchilari xori rus professional xorlarining ilk namoyondalari bo‘lib qolishgan. Cherkov ijrochiligi o‘z davrida musiqa qobiliyatiga ega ijrochi va xor rahbarlari (regentlar), XVI–XVII asrlarda esa dvoryanlar, pomeshiklar o‘z qaramog‘ida xor va orkestrlar tashkil etadilar. Bunday jamoalarni “metsenatlar”–san‘at homiylari xori, deb (graf Sheremetev o‘z kapellasining serqirra va sermazmun ijodi bilan 150 yilga yaqin ijod qilib kelgan jamoalardan; knyaz Yu. Galitsin xorlari va boshqalar) nomlangan. Bu kapellalar o‘z ijro mahoratlari, dasturlari bilan rus xor madaniyatiga juda katta, yuksak hissa qo‘shgan. Ushbu xor jamoalariga krepostnoylar rahbarlik qilib, ular ichidan atoqli xor dirijyorlari–S. Dektarev, G. Lomakin, A. Arxangelskiylarning yetishib chiqishi misol bo‘la oladi.

XX asrda ham Rossiya hududida ko‘plab professional xor jamoalari tuzilib, ular keng konsert ijrochilik faoliyatini olib borgan. Davlat rus xori, Respublika rus xor kapellasi (keyinchalik A. Yurlov nomi berilgan), Radio va Markaziy televideniye qoshidagi Rus qo‘shiqlari xori, Peterburg kuylovchilari kapellasi kabilar bunga misol bo‘la oladi. Butun dunyoga tanilgan xor dirijyorlari–G. Dmitriyevskiy, K. Ptisa, N. Danilin, A. Sveshnikov, A. Aleksandrov, V. Sokolov, A. Yurlov, A. Yegorov, A. Mixaylov, V. Minin, M. Pyatniskiylar kabilar mazkur san‘at rivojlanishiga o‘z ulushlarini qo‘shdilar. XX asrning ikkinchi yarmida xor san‘ati va kompozitorlik ijodiyoti yanada yuksaklarga ko‘tarildi. Bunga S. Prokofev, D. Shostakovich, V. Shaporin, M. Koval, G. Sviridov, V. Salmanov, A. Lenskiy, V. Shebalin, R. Boyko, R. Shedrin va boshqalarning ijodiy izlanishlarini misol qilib ko‘rsatish mumkin.

Shu davrda xor ijrochiligida bolalar ovozigacha ham katta e‘tibor berilib, maktab bazalarida xor studiyalari, xor to‘garaklari, vokal ansambllari tashkil qilindi. Har yili o‘tkaziladigan xor festivallari, qo‘shiq bayramlari, bolalar musiqa ijodiyoti festivallari keng ko‘lamda o‘tkazildi. Vladimir Sokolov, Georgiy Struve va Viktor Popov rahbarligidagi bolalar xor jamoalarining dovrug‘i butun dunyoga taraldi. Bunday taniqli dirijyor va kompozitorlar o‘z vaqtida O‘zbekiston bolalari, yosh musiqasevarlar bilan ham ko‘plab ijodiy uchrashuvlar o‘tkazganlar. O‘zbekistonning eng taniqli xor jamoasiga bundan chorak asr narida “Bulbulcha” nomi berilishiga Georgiy Struve sababchi bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharafiyev N. Xorshunoslik. T. : O'qituvchi. 1988.

